

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14964539>

RAQAMLI KONTENTLAR YARATISH ASOSIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHDA AXBOROT-TAHLIL KOMPETENLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Meyliyev Sobirjon Xolmuradovich

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

sobirjonmeyliyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli kontentlar vositasida talabalarni mustaqil ta'lim olish kompetentligini rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi. Mustaqil ta'limning an'anaviy ta'limdan farqli jihatlari, uning samaradorligi va zamonaviy ta'lim tizimida tutgan o'mi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, raqamli kontent, axborot, tahlil texnologiyalari, pedagogik metodlar, kognitiv kompetensiya, interaktiv ta'lim.

Аннотация: В данной статье анализируется методика развития самостоятельной учебной компетентности студентов средствами различного содержания. Рассмотрены отличия независимого образования от традиционного образования, его эффективность и роль в современной системе образования.

Ключевые слова: самостоятельное образование, цифровой контент, информационные технологии, педагогические методы, познавательная компетентность, интерактивное образование.

Abstract. This article analyzes the methodology of developing students' independent learning competence by means of various contents. Different aspects of independent education from traditional education, its effectiveness and its role in the modern education system are considered.

Keywords: independent education, digital content, information technologies, pedagogical methods, cognitive competence, interactive education.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning o'rnini tobora ortib bormoqda. Xususan, talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetentligini rivojlantirishda raqamli kontentlardan foydalanish va ularda axborot-tahlil kompetentligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli ta'lim resurslar masofaviy ta'lim platformalari, multimedia materiallari hamda interaktiv dasturlar talabalar bilim olishini yanada samarali va qulay shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Raqamli kontent — bu elektron vositalar orqali taqdim etiladigan ta'lim materiallari bo'lib, matn, audio, video, interaktiv darsliklar va onlayn kurs larni o'z ichiga oladi. Ushbu kontent turlari talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda bilim olish imkonini beradi. Shuningdek, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, muammolarni mustaqil hal qilish va o'z-o'zini rivojlantirish kompetentligini shakllantirishga ko'maklashadi.

Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish — Coursera, edX, Khan Academy kabi xalqaro platformalar va milliy ta'lim portallari orqali talabalar turli fanlardan mustaqil bilim olishi mumkin.

Mustaqil ta'lim olish — bu shaxsning o'z oldiga qo'ygan o'quv maqsadlariga erishish uchun mustaqil ravishda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni egallash jarayoni bo'lib, bunda ta'lim oluvchi o'z vaqtini, manbalarini va o'qitish usullarini o'zi boshqaradi. Bu jarayon reflektiv tahlil, tanqidiy fikrlash, o'z-o'zini baholash va mas'uliyatni talab qiladi.

Mustaqil ta'lim olishda axborot-tahlil kompetentligini rivojlantirishning afzallik tamonlari quyidagilardan tashkil topgan [1]:

1. Moslashuvchanlik — Talaba o'zining shaxsiy jadvali va imkoniyatlariga mos ravishda o'qish jarayonini tashkil etadi.
2. Tanqidiy fikrlash rivoji — Mustaqil ta'lim oluvchi ma'lumotlarni mustaqil tahlil qiladi, baholaydi va xulosa chiqaradi.
3. Mas'uliyat va o'zini boshqarish — Talaba o'z bilim olish jarayoni uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

4. Resurslarga keng kirish imkoniyati — Turli raqamli ta'lim platformalari, elektron kutubxonalar va boshqa manbalardan foydalangan holda o'z bilim doirasini kengaytiradi.

5. Ijodkorlik va innovatsion yondashuv Talaba yangicha o'rganish metodlarini sinab ko'rish, mustaqil loyiha va tadqiqotlar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

6. Shaxsiy va kasbiy rivojlanish — Mustaqil ta'lim olish orqali talaba o'zining shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini doirniy ravishda takomillashtiradi. Quyidagi jadvalda an'anaviy va mustaqil ta'lim jarayonlarining asosiy xususiyatlari qiyosiy tahlil qilingan (1-jadval):

An'anaviy va mustaqil ta'limning qiyosiy tahlili (1-jadval)

Taqdimot	An'anaviy ta'lim	Mustaqil ta'lim
Ta'lim jarayoni	O'qituvchi tomonidan boshqariladi	Talabaning o'zi boshqaradi
O'quv materiallari	Belgilangan darslik va ma'ruzalar asosida	Raqamli resurslar, ochiq manbalar, kitoblar
Moslashuvchanlik	Rigid va qat'iy jadval asosida	Moslashuvchan jadval, istalgan vaqtda o'rganish imkoniyati
Nazorat turi	O'qituvchi tomonidan belgilangan test va imtihonlar orqah	O'z-o'zini baholash amaliy ishlanmalar va loyiha tahlili orqah
O'zlashtirish usuli	Dars davomida eshitish va yozib ohsh orqah	Mustaqil tahlil qusk tadqiqot va amaliy faoliyat orqah
Motivatsiya manbai	O'qituvchi va baholash tizimi	Ichki motivatsiya, shaxsiy qiziqishlar
O'zini boshqarish	Past darajada	Yuqori darajada
Tahliliy fikrlash	Ko'proq tayyor mavzularni o'zlashtirishga yo'naltirilgan	Mustaqil ızlanish va xulosa chiqarishga asoslangan
Texnologiyalardan foydalanish	Asosan auditoriya sharoidda kompyuter va proyektorlar	Raqamli ta'lim platformalari, onlayn kurslar, videodarslar

Interfaol ta'lim	Savol-javob va muhokamalar orqah cheklangan interfaollik	Bloglar, onlayn forumlar, guruh loyihalari orqali yuqori interfaollik
Amaliyotga yo'naltirilganlik	O'quv dasturiga bog'lik, cheklangan	o' ziga mos real loyihalar va tadqiqotlar orqah keng imkoniyat
Bilimlarning mustahkamligi	Qisqa muddatli yodlash va baholash uchun tayyorgarlik	Chuqur tushunish va amaliy qo'öash orqali mustahkam o' zlashtirish

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib to'ribdiki an'anaviy va mustaqil ta'lim usullari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, har biri o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetentligini rivojlantirishda quyidagi metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq[2]:

Interaktiv o'quv platformalaridan foydalanish — Moodle, Coursera, Udemiy kabi platformalar yordamida mustaqil ta'limni tashkil etish.

Loyihaviy ta'lim metodini qo'llash talabalar tomonidan mustaqil ravishda ta'limiy loyihalar ishlab chiqish va ularni amalga oshirish.

Garnifikatsiya (o'yinlashtirish) yondashuvi - o'quv jarayonida o'yin elementlarini qo'llash orqali talabalar motivatsiyasini oshirish.

O'z - o'zini baholash tizimlarini joriy etish talabalar bilimni mustaqil baholash imkonini beruvchi test va topshiriqlar yaratish. Raqarnli resurslardan foydalangan holda tahliliy fikrlashni rivojlantirish masofaviy ma'lumotlar bazalaridan, ilmiy maqolalardan foydalanish orqali mustaqil izlanish ohb borish.

Axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish - talabalar uchun tanqidiy fikrlash va ishonchli axborotni ajratib ohsh bo'yicha treninglar tashkil qilish.

Axborot xavfsizligini oshirish - Raqarnli savodxonlik bo'yicha kurslar orqali talabalarga kibermuhitdagi tahdidlar va ularga qarshi kurash usullari haqida bilim berish. Madaniy xilma-xillikni o'rganish - turli davlatlarning ilmiy va madaniy kontentlarini tahlil qilish orqali talabalar xalqaro kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishi

mumkin. Talabalar mustaqil ta'lim olish jarayonida nafaqat yangi bilimlarga ega bo'ladilar, balki axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish va saralash ko'nikmalarini ham shakllantiradilar. Bu esa ularning tanqidiy va tizimli fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Axborotlarni tahlil qilish ko'nikmasi talabalarga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- mavjud bilimlarni chuqurroq anglash — olingan ma'lumotlarni turli manbalar bilan taqqoslash va xulosa chiqarish.
- axborotni saralash va baholash — ishonchli va noxolis ma'lumotlarni ajrata bilish.
- muammolarni mustaqil hal qilish — ilmiy-tadqiqot ishlari va amaliy faoliyatda muammolarni yechish uchun ma'lumotlardan samarali foydalanish.

Shu sababli, mustaqil ta'lim faqat bilim olish jarayoni bilan cheklanmay, balki talabalarni ilmiy izlanish olib borishga, yangi axborotlarni izlash va ulardan foydalanishga ham o'rgatadi hamda axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Axborot madaniyati: Darslik / M. M. Abdullayeva, G. A. Axmedova. - T.: "Fan va texnologiyalar", 2018.
2. Axborot madaniyati asoslari: O'quv qo'llanma / R. X. Xaydarov, N. A. Musayeva. - T.: "O'zbekiston", 2015.
3. Informatsionnaya kultura hchnosti: Monografiya / N. I. Genina. - M.: "Libereya-Bibliotek", 2006.
4. Raqarnli ta'lim resurslari: O'quv qo'llanma / A. A. Abduqodirov, A. M. Mansurov. - T.: "Innovatsion texnologiyalar", 2020.
5. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: O'quv qo'llanma / M. X. To'xtayev. - T.: "Fan va texnologiyalar", 2019.
6. Jumaev M. E. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi vametodikasi. (KHK uchun) Toshkent. "Ilm Ziyo" 2013 yil.
7. I-IV sinflar uchun matematikadan qiziqarli masala va topshiriqlar to'plami o'quv uslubiy qullanma // S.Meyliyev, M.Xolmuradova, S. Xolmuradov. Toshkent. "O'qituvch" nashriyoti 2024y.-119b
8. S.Burhonov va boshq. Uchinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. "Sharq" 2012 y